

A castração é um ato de amor e respeito com seu animal.
Converse com um médico veterinário de sua confiança.

Para mais informações sobre saúde e bem-estar animal
acesse as redes sociais:

@elloscastra.pet - @projestima_ação - @ong.contato

ellos
CASTRAPET

estima+AÇÃO

CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

ENTENDA OS BENEFÍCIOS

PARA O SEU PET

Autores:

Equipe Ellos CastraPet:

Rodrigo Ubiratan
Carolina Kleinman
Rita Nascimento
Eduardo Faria

Médicas Veterinárias:

Pâmela Duarte
Patrícia Santos

Equipe UNIRIO:

Joao Felipe Rito Cardoso
Igor Christo Miyahira

Centro de Pesquisas e de
Ações Sociais e Culturais

estima+AÇÃO

ellos CASTRAPET

O QUE É A CASTRAÇÃO?

A castração é um procedimento cirúrgico simples e seguro realizado para prevenir a reprodução de cães e gatos.

O procedimento quando realizado por médico veterinário em ambiente higienizado, com técnica cirúrgica e anestesia adequadas, não traz sofrimento aos animais.

Nos animais machos o procedimento é pouco invasivo com a retirada dos testículos. Já nas fêmeas, após uma pequena incisão no abdômen, são retirados o útero e ovário.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DA CASTRAÇÃO?

A castração reduz a incidência de inúmeras doenças em nossos amigos peludos:

- Reduz o risco de câncer de mama em cadelas e gatas.
- Reduz o risco de câncer de próstata em cães e gatos.
- Reduz o risco de doenças sexualmente transmissíveis (Ex: TVT).
- Evita infecções uterinas graves (Ex: piometra).
- Melhora o comportamento, tornando os animais menos agressivos e menos propensos a fugas e brigas.
- Evita gravidez psicológica (pseudociese).
- A castração ajuda a promover controle de natalidade em cães e gatos, reduzindo o número de animais abandonados, além do risco de zoonoses e de acidentes de trânsito.

QUAIS SÃO OS PRÉ-REQUISITOS PARA A CASTRAÇÃO?

Idade: entre 6 meses e 6 anos.

Cadelas e Cães: pesando entre 3 kg a 20 kg.

Gatas e Gatos: peso mínimo de 1,5kg.

Fêmeas: Não podem estar no cio, não podem estar gestantes, não podem estar amamentando ou com leite.

Machos: devem ter os dois testículos no saco escrotal.

Embora todas as raças de cães e gatos possam ser castradas, nem todas podem ser atendidas pelo nosso projeto. Verifique com a nossa equipe a lista de raças não atendidas.

QUAIS OS CUIDADOS PARA A CASTRAÇÃO?

ANTES DA CIRURGIA:

Jejum: Siga as instruções da nossa equipe sobre o jejum hídrico e alimentar necessários para o procedimento. O jejum reduz o risco de vômitos e broncoaspiração durante a cirurgia. Além disso, o transporte até o local agendado deve ser tranquilo e confortável, para reduzir ao máximo o estresse do animal. Recomenda-se que os felinos sejam levados em caixas de transporte adequadas para o peso e tamanho do animal.

DURANTE O ATENDIMENTO:

Todos os animais são examinados por um médico veterinário, para que seja avaliado o estado clínico geral. Apenas os animais considerados saudáveis e aptos serão submetidos à cirurgia. Será realizada raspagem dos pelos e antisepsia do local da incisão cirúrgica.

A CIRURGIA:

O procedimento cirúrgico é realizado por médicos veterinários habilitados, em ambiente limpo, com material higienizado e esterilizado, sob anestesia. Cabe salientar que o centro cirúrgico atende aos pré requisitos do Conselho de Medicina Veterinária.

DEPOIS DA CIRURGIA:

Ao final do procedimento, os animais são alojados na sala de pós operatório, em gatis ou canis adequados e monitorados durante a recuperação anestésica.

Após a recuperação do animal, o tutor recebe as orientações e prescrição dos medicamentos necessários, podendo levá-lo para casa no mesmo dia.

A roupa cirúrgica é um item obrigatório, e só pode ser retirada para realização dos curativos diariamente e em definitivo após a retirada dos pontos, com cerca de 15 dias.

Pode-se utilizar também o colar elizabetano, converse com o médico veterinário para que este possa lhe orientar sobre a melhor opção para o seu pet.

Consulte a lista de raças não castradas pelo projeto em nossas redes sociais @elloscastra.pet

Saiba mais em nosso site:

www.elloscastra.pet

Escaneie e acesse
nossas mídias.